

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Xolmatova Nodiraхon Kudдусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Toшпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

**ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ОШИРИШДА
МОЛИЯВИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ
ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ**

Рўзиев Насим Ибрагимович

*Тошкент ижтимоий
инновация университети
Молия ресурсларини
бошқариш бўлими бошлиғи
E-mail: nasim_9025@mail.ru
ORCID: 0009-0003-7835-7069*

Аннотация. Мақолада тижорат банкларининг инвестицион фаолиятини ривожлантиришида молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти тадқиқ этилган. Натижалар шуни кўрсатдики, молиявий воситалар (давлат, Марказий банк ва корпоратив облигациялари, акциялар, деривативлар) банк инвестициялари диверсификациясини таъминлаб, даромадларни ошириш ва ликвидликни бошқаришида муҳим роль ўйнайди. Ўзбекистон шароитида банк секторининг рақамлашуви ва инвестицион фаолиятни кенгайтириш учун қимматли қозғалар бозорини ривожлантириш, рискларни бошқариш тизимларини такомиллаштириш ва FinTech технологияларини жорий этиш зарурлиги аниқланди. Тадқиқот натижалари тижорат банклари раҳбарлари, молиявий бозор регуляторлари ва илмий тадқиқотчилар учун амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: тижорат банклари, инвестицион фаолият, молиявий воситалар, қимматли қозғалар, инвестицион портфель, банк рентабеллиги, хавфларни бошқариш, рақамли молиявий технологиялар.

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**

Рузиев Насим Ибрагимович

*Ташкентский университет
социальных инноваций
Начальник отдела управления
финансовыми ресурсами
E-mail: nasim_9025@mail.ru
ORCID: 0009-0003-7835-7069*

Аннотация. В статье исследуется роль и значение финансовых инструментов в развитии инвестиционной деятельности коммерческих банков. Результаты показывают, что финансовые инструменты (государственные, Центральные банковские и корпоративные облигации, акции, деривативы) обеспечивают диверсификацию банковских инвестиций и играют важную роль в увеличении доходов и управлении ликвидностью. В условиях Узбекистана выявлена необходимость развития рынка ценных бумаг, совершенствования систем управления рисками и внедрения FinTech-технологий для расширения инвестиционной деятельности банковского сектора. Результаты исследования имеют практическое значение для руководителей коммерческих банков, регуляторов финансового рынка и научных исследователей.

Ключевые слова: коммерческие банки, инвестиционная деятельность, финансовые инструменты, ценные бумаги, инвестиционный портфель, рентабельность банков,

управление рисками, цифровые финансовые технологии.

**THE ROLE AND IMPORTANCE OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN
ENHANCING THE INVESTMENT ACTIVITY OF
COMMERCIAL BANKS**

Ro‘ziyev Nasim Ibragimovich

*Tashkent University
of Social Innovations
Head of the Financial
Resources Management Department
E-mail: nasim_9025@mail.ru
ORCID: 0009-0003-7835-7069*

Abstract. *This article examines the role and significance of financial instruments in enhancing the investment activities of commercial banks. The study employs methods of scientific literature analysis, comparative analysis, and systematization. The findings demonstrate that financial instruments (government and corporate bonds, stocks, derivatives) ensure diversification of bank investments and play a crucial role in increasing revenues and managing liquidity. In the context of Uzbekistan, the necessity of developing the securities market, improving risk management systems, and implementing FinTech technologies to expand the banking sector's investment activities has been identified. The research results have practical significance for commercial bank executives, financial market regulators, and academic researchers.*

Keywords: *commercial banks, investment activities, financial instruments, securities, investment portfolio, bank profitability, risk management, digital financial technologies.*

Кириш

Замонавий банк тизимида тижорат банкларининг инвестицион фаолияти молиявий барқарорлик, рентабелликни ошириш ва иқтисодий ўсишни таъминлашнинг муҳим омилларидан биридир. Жаҳон молиявий бозорларининг глобаллашуви ва рақамлашуви шароитида банклар анъанавий кредитлаш операцияларидан ташқари, турли молиявий воситалар орқали инвестицион фаолиятни кенгайтириш зарурияти билан юзланмоқда [1].

Молиявий воситалар – бу банкларнинг инвестицион портфелини шакллантириш, диверсификация қилиш ва самарали бошқариш учун асос бўлган механизмлардир. Қимматли қоғозлар (давлат ва корпоратив облигациялар, акциялар), деривативлар, депозит сертификатлари ва бошқа молиявий инструментлар банкларга даромад олиш, ликвидликни таъминлаш ва хавфларни бошқариш имкониятини беради [2, 3].

Ўзбекистон Республикаси банк тизими сўнгги йилларда кенг қамровли ислохотлар жараёнидан ўтмоқда. 2019 йилдан бошлаб Марказий банкнинг мустақиллигини кучайтириш, 2020 йилда банк секторини хусусийлаштириш стратегиясини қабул қилиш ва 2023 йилдан бошлаб риск-асосланган назорат тизимини жорий этиш банк инвестицион фаолиятини ривожлантириш учун янги имкониятлар яратди [4]. Шунга қарамай, маҳаллий тижорат банкларининг инвестицион портфелларида молиявий воситаларнинг ўрни ва самарадорлиги етарли даражада ўрганилмаган.

Тадқиқотнинг долзарблиги қуйидагилар билан белгиланади. Биринчидан, Ўзбекистон банк секторида инвестицион фаолиятни кенгайтириш зарурияти мавжуд. Иккинчидан, қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш ва банкларнинг бу бозордаги иштирокини ошириш долзарб вазифа ҳисобланади. Учинчидан, рақамли молиявий технологиялар (FinTech) ва инновацион молиявий воситаларнинг банк инвестицияларига таъсирини баҳолаш эҳтиёжи мавжуд. Тўртинчидан, банк инвестицион фаолиятида хавфларни бошқариш тизимларини такомиллаштириш талаб этилади.

Тадқиқотнинг мақсади тижорат банкларининг инвестицион фаолиятини оширишда

молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамиятини комплекс таҳлил қилиш ҳамда Ўзбекистон банк тизими учун амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Адабиётлар шарҳи

Тижорат банкларининг инвестицион фаолияти ва молиявий воситалар мавзуси жаҳон ва миллий иқтисодий адабиётларда кенг ўрганилган. Банк инвестицион фаолиятининг назарий асосларини тадқиқ этган олимлар қаторида Ramazanov A.V. (2022) тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозорига кириш имкониятларини таъминлаш масалаларини ўрганиб, банклар инвестицион фаолиятда эмитент, инвестор ва профессионал иштирокчи сифатида турли ролларни бажаришини кўрсатган [3]. Муаллиф банк инвестицион портфелида давлат облигацияларининг ликвидлик таъминловчи актив сифатидаги аҳамиятини таъкидлайди.

A.D. Agblobi ва ҳаммуаллифлар (2020) тижорат банклари инвестицион портфелни бошқариш ва тижорат банклари рентабеллиги ўртасидаги боғлиқликни тадқиқ этиб, диверсификация стратегияларининг банк даромадларини ошириш ва хавфларни камайтиришдаги ролини эмпирик далиллар билан исботлаган [5]. Тадқиқот натижалари банклар учун консерватив, агрессив ва гибрид стратегияларни қўллаш самарадорлигини кўрсатади.

Молиявий воситаларнинг турлари ва қўлланилиши бўйича Д.Е. Егорова ва А.К. Семеняк (2021) банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги инвестицион фаолиятини таҳлил қилиб, турли молиявий воситаларнинг банк портфелидаги ролини аниқлаган [6]. Тадқиқотда корпоратив облигацияларнинг даромадни ошириш, акцияларнинг капитал ўсишини қўллаб-қувватлаш ва деривативларнинг хавфларни хедж қилишдаги аҳамияти кўрсатилган.

I. Alimardonov (2020) Ўзбекистон шароитида тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантириш йўллари ўрганиб, маҳаллий банклар учун қимматли қоғозлар бозорини фаоллаштириш бўйича амалий тавсиялар берган [7]. Муаллиф банкларнинг брокерлик ва траст бошқаруви хизматларини ривожлантириш зарурлигини таъкидлайди.

Портфельни бошқариш банкнинг инвестиция мақсадлари, риск-профили ва ликвидлик эҳтиёжларига мос тартибда ташкил этилиши керак. A.D. Khamzaev (2023) Ўзбекистон тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги инвестицион фаолиятини яхшилаш масалаларини ўрганиб, портфель диверсификацияси, ликвидлик бошқариш ва стратегик баланс тамойилларининг аҳамиятини кўрсатган [8]. Ш.Р. Наимов (2024) гаров портфелини бошқариш орқали молиявий барқарорликни таъминлаш масалаларини тадқиқ этиб, Ўзбекистон банклари учун залоғ активларини оптимизация қилиш ва капитални мустаҳкамлаш бўйича тавсиялар берган [9].

Рақамлаштириш ва FinTech ечимлари банкларнинг инвестицион фаолиятини трансформация қилмоқда. Sattorqulov O. ва Raimberdiyev S. (2024) кичик бизнес субъектлари фаолиятида тижорат банкларининг инвестор сифатидаги ролини ўрганиб, рақамли платформалар орқали банкларнинг инвестиция имкониятларини кенгайтириш йўллари кўрсатган [10]. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, рақамли тўлов технологиялари (QR-кодлар, онлайн трансакциялар) банкларга янги даромад йўналишлари очиб, мижоз базасини кенгайтириш имконини беради. Шунга қарамай, FinTech жорий этиш рақамли хавф ва киберхавфларни ҳам кўпайтиради, бу эса назорат чораларини кучайтиришни талаб қилади [11].

Банк инвестицион фаолиятида асосий хавфлар – бозор, кредит, ликвидлик ва операциявий хавфлардир. Ушбу хавфларни баҳолаш ва чеклаш учун кўп қиррали усуллар қўлланилади. Тадқиқотлар акция хавфини автоматизация ва тартибга солиш орқали назорат қилиш зарурлигини қайд этади [2]. L.C. González Huesca (2023) Ўзбекистонда кредит-депозит нисбатининг тижорат банклари самарадорлигига таъсирини тадқиқ этиб,

ликвидлик кўрсаткичларини кучайтиришнинг банк рентабеллигига ижобий таъсирини эмпирик далиллар билан исботлаган [12].

Sh. Ibodullaev (2022) миллий банк тизимини трансформация қилиш шароитида тижорат банкларининг инвестиция жалб қилиш имкониятларини таъминлаш масалаларини ўрганган [4]. Тадқиқотда 2019 йилдан бошлаб амалга оширилаётган структурали ислохотлар (банкларни хусусийлаштириш, Марказий банк мустақиллигини кучайтириш, риск-асосланган назорат тизимини жорий этиш) таҳлил қилинган. J.X. Ataniyazov ва S.S. Shirinova (2021) Ўзбекистонда молиявий-саноат гуруҳларини шакллантиришнинг амалий жиҳатлари ва истиқболларини ўрганиб, банклар ва саноат корхоналари ўртасидаги инвестицион ҳамкорликни ривожлантириш йўллари кўрсатган [13].

Илмий адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, биринчидан, тижорат банкларининг инвестицион фаолияти ва молиявий воситалар мавзуси жаҳон иқтисодий адабиётларида кенг ўрганилган, аммо Ўзбекистон шароитида бу масалалар етарли даражада тадқиқ этилмаган. Иккинчидан, молиявий воситаларнинг банк инвестицион портфелидаги ролини баҳолаш учун комплекс ёндашув зарур. Учинчидан, рақамли технологиялар ва FinTech ечимларининг банк инвестицияларига таъсири янги тадқиқот йўналиши сифатида шаклланмоқда. Тўртинчидан, Ўзбекистон банк секторида инвестицион фаолиятни ривожлантириш учун қимматли қоғозлар бозорини фаоллаштириш ва хавфларни бошқариш тизимларини такомиллаштириш зарур.

Тадқиқот методологияси

Мазкур тадқиқотда бир неча усуллар қўлланилган. Хусусан, илмий адабиётларни таҳлил қилиш, қиёсий таҳлил, иқтисодий маълумотларни тизимлаштириш, иқтисодий таҳлил, синтез ва умумлаштириш кабилар шулар жумласидандир.

Таҳлил ва натижалар

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, тижорат банкларининг инвестицион фаолияти – бу банк ресурсларини турли молиявий активларга жойлаштириш орқали даромад олиш, ликвидликни таъминлаш ва хавфларни диверсификация қилишга қаратилган операциялар мажмуидир [1, 3]. Банк инвестицион фаолиятининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат. Биринчи йўналиш қимматли қоғозларга инвестициялар бўлиб, унга давлат облигациялари (ликвидлик таъминловчи актив), корпоратив облигациялар (даромадни ошириш воситаси), акциялар (капитал ўсиши ва дивиденд даромади) ва инвестиция фондлари улушлари киради. Иккинчи йўналиш бошқа молиявий институтларга инвестициялар бўлиб, унга дочерние ва қарамдаги ташкилотларга инвестициялар, бошқа банклар капиталига қатнашиш ва молиявий-саноат гуруҳларини шакллантириш киради [13]. Учинчи йўналиш деривативлар ва ҳосилавий молиявий воситалар бўлиб, унга валюта ва фоиз ставкалари хавфларини ҳедж қилиш ҳамда спекулятив операциялар (чекланган ҳажмда) киради. Тўртинчи йўналиш брокерлик ва траст бошқаруви хизматлари бўлиб, унга мижозлар учун инвестиция маҳсулотларини таклиф қилиш ва портфель бошқаруви хизматлари киради [2, 7].

Тадқиқот натижалари асосида молиявий воситаларнинг банк инвестицион портфелидаги роли аниқланди. Давлат облигациялари банк портфелининг ликвид ва паст хавфли қисмини ташкил этади ва банкларга барқарор даромад олиш ҳамда ликвидлик эҳтиёжларини қондириш имконини беради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, давлат облигациялари банк активларининг 30-40 фоизини ташкил этиши мақсадга мувофиқдир [3]. Корпоратив облигациялар давлат облигацияларига нисбатан юқорироқ даромад беради, аммо кредит хавфи ҳам юқорироқдир. Банклар корпоратив облигацияларга инвестиция қилиш орқали даромадларини оширишлари мумкин, лекин эмитентларнинг молиявий ҳолатини диққат билан таҳлил қилиш зарур [6]. Акциялар банкларга капитал ўсиши ва дивиденд даромади олиш имконини беради. Акцияларнинг юқори волатиллиги туфайли

уларнинг портфелдаги улуши чекланган бўлиши керак (10-20 фоиз). Тадқиқотлар акция инвестицияларини автоматизация ва тартибга солиш орқали назорат қилиш зарурлигини таъкидлайди [2]. Деривативлар (фьючерслар, опционлар, своплар) банкларга бозор рискларини (валюта курси, фоиз ставкалари ўзгариши) хедж қилиш имконини беради.

Тадқиқот натижалари асосида банк инвестицион портфелини самарали бошқаришнинг куйидаги тамойиллари аниқланди. Биринчи тамойил диверсификация бўлиб, портфель активларини турли синфларга, эмитентларга ва валюталарга ажратиш орқали хавфларни камайтириш имкон беради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, диверсификация банк рентабеллигини 15-20 фоизга ошириши мумкин [5]. Иккинчи тамойил ликвидлик бошқариш бўлиб, портфелда тез сотилиши мумкин бўлган активларнинг етарли улушини сақлаш зарур. Давлат облигациялари ва юқори ликвидли корпоратив қимматли қоғозлар шу мақсадда қўлланилади [3]. Учинчи тамойил риск-даромад мувозанати бўлиб, банк риск-профилига мос равишда портфель тузилишини оптимизация қилиш талаб этилади. Консерватив банклар паст хавфли активларга (давлат облигациялари), агрессив банклар эса юқори даромадли активларга (корпоратив облигациялар, акциялар) устунлик беради [8]. Тўртинчи тамойил динамик бошқариш бўлиб, бозор шароитларининг ўзгаришига мос равишда портфель тузилишини ўзгартириш банкларга бозор имкониятларидан самарали фойдаланиш ва зарарларни минималлаштириш имконини беради.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, илмий ишларда учта асосий инвестицион стратегия аниқланган [5, 8]. Биринчи стратегия консерватив стратегия бўлиб, унда давлат облигациялари 60-70 фоиз, корпоратив облигациялар (юқори рейтингли) 20-30 фоиз, акциялар 5-10 фоиз улушга эга бўлиб, қутилаётган даромад йилига 8-12 фоизни ташкил этади ва хавф даражаси паст ҳисобланади. Иккинчи стратегия умумий (мувозанатли) стратегия бўлиб, унда давлат облигациялари 40-50 фоиз, корпоратив облигациялар 30-35 фоиз, акциялар 15-20 фоиз, деривативлар 5-10 фоиз улушга эга бўлиб, қутилаётган даромад йилига 12-18 фоизни ташкил этади ва хавф даражаси ўрта ҳисобланади. Учинчи стратегия агрессив стратегия бўлиб, унда давлат облигациялари 20-30 фоиз, корпоратив облигациялар 30-40 фоиз, акциялар 25-35 фоиз, деривативлар 10-15 фоиз улушга эга бўлиб, қутилаётган даромад йилига 18-25 фоизни ташкил этади ва хавф даражаси юқори ҳисобланади.

Рақамлаштириш ва FinTech технологиялари банк инвестицион фаолиятини трансформация қилмоқда. Тадқиқот натижалари куйидаги тенденцияларни кўрсатди. Биринчи тенденция рақамли инвестицион платформалар бўлиб, онлайн-брокерлик хизматлари ва робо-адвайзерлар банкларга инвестицион маҳсулотларни кенг миқдорлар доирасига таклиф қилиш имконини беради ва бу технологиялар инвестицион хизматлар харажатларини 30-40 фоизга камайтиради [10]. Иккинчи тенденция рақамли тўлов экосистемалари бўлиб, QR-кодлар, онлайн трансакциялар ва мобил банкинг орқали банклар янги даромад йўналишларини очиб, миқдор базасини кенгайтиришмоқда ва Ўзбекистонда рақамли тўловларнинг ўсиш суръати йилига 40-50 фоизни ташкил этади [11]. Учинчи тенденция сунъий интеллект ва машина ўқитиш бўлиб, АИ технологиялари банкларга инвестицион портфелни оптимизация қилиш, бозор тенденцияларини прогнозлаш, хавфларни баҳолаш ва бошқариш ҳамда миқдорлар учун шахсийлаштирилган инвестицион тавсиялар бериш имконини яратади. Тўртинчи тенденция блокчейн технологиялари бўлиб, блокчейн қимматли қоғозлар билан операцияларни тезлаштириш, харажатларни камайтириш ва хавфсизликни ошириш имконини беради ҳамда токенизация технологияси янги инвестицион имкониятлар яратмоқда. Бешинчи тенденция маълумотлар таҳлили (Big Data) бўлиб, катта маълумотларни таҳлил қилиш банкларга миқдорлар хулқ-атворини ўрганиш, инвестицион қарорларни оптимизация қилиш ва бозор имкониятларини аниқлаш имконини беради.

Ўзбекистон банк тизими сўнгги йилларда кенг қамровли ислохотлардан ўтмоқда. Тадқиқот натижалари куйидаги асосий тенденцияларни кўрсатди. Биринчи тенденция

структурали ислохотлар бўлиб, 2019 йилда Марказий банкнинг мустақиллигини кучайтириш, 2020 йилда банк секторини хусусийлаштириш стратегиясини қабул қилиш, 2023 йилда риск-асосланган назорат тизимини жорий этиш ва 2024-2025 йилларда депозитларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш амалга оширилмоқда [4]. Иккинчи тенденция рақамлаштириш жараёни бўлиб, Ўзбекистон банклари рақамли хизматларни жадал жорий етмоқда, мобил банкнинг фойдаланувчилари сони 2023 йилда 15 миллион дан ошди, онлайн трансакциялар улуши 2023 йилда 65 фоизни ташкил этди ва QR-тўловлар тизими барча йирик банкларда жорий этилди [11, 14]. Учинчи тенденция қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши бўлиб, Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозори ривожланиш босқичида Республика фонд биржаси фаолияти кенгаймоқда, корпоратив облигациялар эмиссияси ортмоқда ва давлат облигациялари бозори барқарор ривожланмоқда [7, 8].

Маҳаллий тижорат банкларининг инвестицион портфелларида давлат облигациялари устунлик қилади (60-70 фоиз), корпоратив қимматли қоғозлар улуши паст (10-15 фоиз), акцияларга инвестициялар чекланган (5 фоиздан кам) ва деривативлар бозори ривожланмаган [4, 7]. Асосий муаммо ва чекловлар қуйидагилардан иборат: қимматли қоғозлар бозорининг етарли ривожланмагани, корпоратив облигациялар ва акциялар танловининг чекланганлиги, институционал инвесторлар (пенсия фондлари, суғурта компаниялари) фаолиятининг паст даражаси, банк ходимларининг инвестицион операциялар бўйича малакасини ошириш зарурияти ва хавфларни бошқариш тизимларининг такомиллашмаганлиги [4, 8].

Тадқиқотларда банк инвестицион фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш учун қуйидаги кўрсаткичлар қўлланилади. Биринчи гуруҳ молиявий кўрсаткичлар бўлиб, унга ROE (капитал рентабеллиги), ROA (активлар рентабеллиги), NIM (соф фоиз маржаси) ва инвестицион портфел даромадлиги (портфелдан олинган даромадларнинг портфел қийматига нисбати) киради [3, 12]. Иккинчи гуруҳ хавф кўрсаткичлари бўлиб, унга VaR (хавф остидаги қиймат), стандарт четланиш (портфел даромадлигининг ўзгарувчанлиги), Шарп коэффициенти (риск бирлигига тўғри келадиган даромад) ва Бета коэффициенти (портфелнинг бозор хавфига сезгирлиги) киради [5]. Учинчи гуруҳ ликвидлик кўрсаткичлари бўлиб, унга LDR (кредит-депозит нисбати), ликвидлик коэффициенти (ликвид активларнинг қисқа муддатли мажбуриятларга нисбати) ва ликвидлик қоплаш коэффициенти (Basel III талабларига мувофиқ) киради [12]. Тўртинчи гуруҳ диверсификация кўрсаткичлари бўлиб, унга Херфиндаль-Хиршман индекси (портфел концентрациясини ўлчайди) ва корреляция коэффициентлари (турли активлар ўртасидаги боғлиқлик) киради [5]. Эмпирик тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, молиявий воситаларни самарали қўллаш банк рентабеллигини 15-25 фоизга ошириши мумкин [3, 5, 12].

Банк инвестицион фаолиятида асосий хавфлар ва уларни бошқариш усуллари қуйидагилардан иборат. Биринчи хавф бозор хавфи бўлиб, бу бозор нархларининг (акциялар, облигациялар, валюта курси, фоиз ставкалари) ўзгариши натижасида зарар олиш хавфидир ва уни бошқариш усуллари деривативлар орқали хедж қилиш, портфельни диверсификация қилиш, VaR лимитларини белгилаш ва стресс-тестлар ўтказишдан иборат [2, 5]. Иккинчи хавф кредит хавфи бўлиб, бу эмитент (облигация эмитенти, акция компанияси) ўз мажбуриятларини бажармаслик хавфидир ва уни бошқариш усуллари эмитентларнинг кредит рейтингини таҳлил қилиш, портфельни эмитентлар бўйича диверсификация қилиш, кредит деривативлари (CDS) орқали хедж қилиш ва концентрация лимитларини белгилашдан иборат [15]. Учинчи хавф ликвидлик хавфи бўлиб, бу активларни тез ва адолатли нархда сотиш имконининг йўқлиги хавфидир ва уни бошқариш усуллари портфелда юқори ликвидли активлар (давлат облигациялари) улушини сақлаш, ликвидлик буферларини яратиш ва фондинг манбаларини диверсификация қилишдан иборат [3, 12]. Тўртинчи хавф операциявий хавф бўлиб, бу ички жараёнлар, одамлар,

тизимлар ёки ташқи воқеаларнинг носоз ишлаши натижасида зарар олиш хавфидир ва уни бошқариш усуллари автоматизация тизимларини жорий қилиш, ички назорат тизимларини кучайтириш, ходимларни ўқитиш ва сертификатлаш ҳамда киберхавфсизликни таъминлашдан иборат [2, 11]. Бешинчи хавф регуляторлик хавфи бўлиб, бу қонунчилик ва тартибга солиш талабларининг ўзгариши натижасида зарар олиш хавфидир ва уни бошқариш усуллари Compliance тизимларини такомиллаштириш, регуляторлар билан ўзаро ҳамкорликни кучайтириш ва халқаро стандартларга (Basel III) мослашишдан иборат [4, 13].

Хулоса

Ўтказилган тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулосаларга келинди. Биринчи хулоса тижорат банкларининг инвестицион фаолиятида молиявий воситалар (давлат ва корпоратив облигациялар, акциялар, деривативлар) даромадларни ошириш, ликвидликни таъминлаш ва хавфларни диверсификация қилишда муҳим роль ўйнайди ва эмпирик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, молиявий воситаларни самарали қўллаш банк рентабеллигини 15-25 фоизга ошириши мумкин.

Иккинчи хулоса банк инвестицион портфелини самарали бошқариш диверсификация, ликвидлик бошқариш, риск-даромад мувозанати ва динамик бошқариш тамойилларига асосланиши керак ҳамда банклар ўз риск-профилига мос равишда консерватив, умумий ёки агрессив стратегияларни танлашлари мумкин.

Учинчи хулоса FinTech технологиялари ва рақамлаштириш банк инвестицион фаолиятини трансформация қилмоқда ва рақамли инвестицион платформалар, сунъий интеллект, блокчейн ва Big Data технологиялари банкларга инвестицион операцияларни оптимизация қилиш, харажатларни камайтириш ва хизматлар сифатини ошириш имконини беради.

Тўртинчи хулоса Ўзбекистон тижорат банкларининг инвестицион портфелларида давлат облигациялари устунлик қилади (60-70 фоиз), корпоратив қимматли қоғозлар ва акциялар улуши эса паст ва бу қимматли қоғозлар бозорининг етарли ривожланмаганлиги, институционал инвесторлар фаолиятининг паст даражаси ва хавфларни бошқариш тизимларининг такомиллашмаганлиги билан боғлиқ.

Бешинчи хулоса банк инвестицион фаолиятида бозор, кредит, ликвидлик, операциявий ва регуляторлик хавфларини самарали бошқариш муҳим аҳамиятга эга ва диверсификация, хедж қилиш, лимитлар белгилаш ва стресс-тестлар ўтказиш хавфларни минималлаштиришнинг асосий усуллари дир.

Ўзбекистон тижорат банклари учун инвестицион фаолиятни ривожлантириш бўйича қуйидаги амалий тавсиялар берилди.

Биринчи тавсия инвестицион портфелни диверсификация қилиш бўлиб, давлат облигациялари улушини 40-50 фоизгача камайтириб, корпоратив облигациялар (25-30 фоиз) ва акциялар (15-20 фоиз) улушини ошириш зарур.

Иккинчи тавсия брокерлик ва траст бошқаруви хизматларини ривожлантириш.

Учинчи тавсия хавфларни бошқариш тизимларини такомиллаштириш бўлиб, VaR лимитлари, стресс-тестлар, концентрация лимитларини жорий этиш керак.

Тўртинчи тавсия рақамли инвестицион платформаларни жорий этиш бўлиб, робо-адвайзерлар, онлайн-брокерлик хизматларини ишга туширишдан иборат.

Бешинчи тавсия ходимларни инвестицион операциялар бўйича ўқитиш ва сертификатлаш дастурларини ташкил этиш.

Регуляторлар (Марказий банк, Капитал бозори тартибга солиш агентлиги) учун қуйидаги тавсиялар берилди.

Биринчи тавсия қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш бўлиб, корпоратив облигациялар ва акциялар эмиссиясини рағбатлантириш.

Иккинчи тавсия институционал инвесторларни (пенсия фондлари, суғурта

компаниялари) ривожлантириш.

Учинчи тавсия деривативлар бозорини шакллантириш бўлиб, фьючерслар ва опционлар савдоси учун инфратузилма яратиш.

Тўртинчи тавсия халқаро стандартларга (Basel III, IFRS) мослашиш жараёнини тезлаштириш.

Бешинчи тавсия депозитларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш.

Ҳукумат ва давлат органлари учун қуйидаги тавсиялар берилади.

Биринчи тавсия молиявий саводхонликни ошириш дастурларини амалга ошириш.

Иккинчи тавсия инвестицион фаолиятни рағбатлантирувчи солиқ имтиёзларини жорий қилиш.

Учинчи тавсия қимматли қоғозлар бозори инфратузилмасини ривожлантириш (биржалар, депозитарийлар, клиринг марказлари).

Тўртинчи тавсия халқаро молиявий марказлар билан ҳамкорликни кучайтириш.

Мазкур тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат. Биринчидан, тижорат банкларининг инвестицион фаолиятида молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти комплекс таҳлил қилинди. Иккинчидан, Ўзбекистон банк секторига инвестицион фаолият ва молиявий воситаларнинг ҳолати биринчи марта систематик тарзда баҳоланди. Учинчидан, рақамли технологиялар ва FinTech ечимларининг банк инвестицияларига таъсири таҳлил қилинди. Тўртинчидан, Ўзбекистон тижорат банклари учун инвестицион фаолиятни ривожлантириш бўйича комплекс тавсиялар ишлаб чиқилди.

Мавзунинг кейинги тадқиқотларида қуйидаги йўналишларни ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Биринчидан, Ўзбекистон тижорат банкларининг инвестицион портфелларини эконометр таҳлил қилиш.

Иккинчидан, блокчейн ва токенизация технологияларининг банк инвестицион фаолиятига таъсирини баҳолаш.

Учинчидан, ESG (экологик, ижтимоий, бошқарув) принципларини банк инвестицион стратегияларига интеграция қилиш масалаларини ўрганиш.

Тўртинчидан, сунъий интеллект ва машина ўқитиш алгоритмларини банк инвестицион қарорларини оптимизация қилишда қўллаш имкониятларини тадқиқ этиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. The role of banks in the formation of favorable investment conditions in the Republic of Uzbekistan // International Journal of Social Science And Interdisciplinary Research. – 2023. URL: <https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/1912>

2. Equity risk management in commercial banks of Uzbekistan: regulation and automation ways // International Journal of Advance Scientific Research. – 2024. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/70757>

3. Ramazanov A.V. On the issue of ensuring the stock market availability for commercial banks // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2022. – Vol. 2. – P. 44-50. DOI: 10.18323/2221-5689-2022-2-44-50

4. Ibodullaev Sh. Possibilities of providing investment attractiveness of commercial banks in the conditions of transforming the national banking system // Economics and education. – 2022. – Vol. 23, No. 4. DOI: 10.55439/eced/vol23_iss4/a12

5. Agblobi A.D., Kuhorfah O.T.Y., Asamoah P. Portfolio Management and Profitability of Commercial Banks // Journal of Business and Economic Development. – 2020. – Vol. 5, No. 4. – P. 234-243. DOI: 10.11648/J.JBED.20200504.17

6. Егорова Д.Е., Семеняк А.К. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг // Landscape Journal. – 2021. DOI: 10.18411/LJ-02-2021-278

7. Alimardonov I. Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантириш йўллари. – 2020.

URL: <https://scispace.com/papers/tizhorat-banklarining-kimmatli-kogozlar-bilan-amalga-2egdvv61nx>

8. Khamzaev A.D. Improving the investment activities of commercial banks of our country in the securities market // Economics and education. – 2023. – Vol. 23, No. 6. DOI: 10.55439/eced/vol23_iss6/a54

9. Наимов Ш.П. Совершенствование управления портфелем залогов для обеспечения финансовой устойчивости: инсайты и рекомендации для Узбекистана // Global Economics and Development. – 2024. – Vol. 1, No. 1. DOI: 10.55439/ged/vol1_iss1/a853

10. Sattorqulov O., Raimberdiyev S. Kichik biznes subyektlari faoliyatida tijorat banklarining investor sifatidagi roli // Economics and Innovative Technologies. – 2024. – Vol. 3, No. 14. – P. 18. DOI: 10.56143/2181-2438-2024-3-14-18

11. Investment Strategies of Commercial Banks in Financial Market. – 2024. URL: <https://portfolio.afu.uz/storage/documents/8ELdDkeMmMhAMWqwPxEt2FcwCJmYib3vLCom5amT.pdf>

12. González Huesca L.C. Impact of loan to deposit ratio on the performance of commercial banks in Uzbekistan // Economics and Innovative Technologies. – 2023. – Vol. 11, No. 1. DOI: 10.55439/eit/vol11_iss1/a5

13. Ataniyazov J.X., Shirinova S.S. Practical Aspects and Prospects for Formation of Financial and Industrial Groups in Uzbekistan // Finance: Theory and Practice. – 2021. – Vol. 25, No. 6. – P. 185-198. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-6-185-198

14. Factors affecting investment in financial instruments // Research in Economics and Business. 2024. URL: <https://www.researchgate.net/publication/382743979>

15. Theoretical aspects of implementation of investment activities by a commercial bank. – 2023. DOI: 10.30525/978-9934-26-268-5-3

